

UDK: 634.9.1

**KIZIL O'SIMLIGINING KO'CHATLARINI PROGRESSIV TEXNOLOGIYA
BO'YICHA YETISHTIRISH**

Adilov Xikmatilla Abduxalilovich – dotsenti
Toshkent davlat agrar universiteti, Toshkent
Babayarova Laziza Ravshan qizi - magistr
Toshkent davlat agrar universiteti, Toshkent

**ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ РАСТЕНИЯ КИЗИЛ ПО ПРОГРЕССИВНОЙ
ТЕХНОЛОГИИ**

Адиллов Хикматилла Абдухалилович – доценти
Ташкентский государственный аграрный университет, Ташкент
Бабаярова Лазиза Равшан кизи - магистр
Ташкентский государственный аграрный университет, Ташкент

GROWING DOGWOOD SEEDLINGS USING ADVANCED TECHNOLOGY

Adilov Hikmatilla Abdukhalilovich - Associate professor
Tashkent State Agrarian University, Tashkent
Babayarova Laziza Ravshan qizi - Master's Student
Tashkent State Agrarian University, Tashkent

Annotatsiya: Kizil o'simligining ko'chatlarini yashil qalamchalardan yetishtirishda 125 do 200 sm² oziqlanish maydoni qalamchalarning rivojlanishi uchun eng yaxshi sharoit hisoblanadi. Kizil o'simligini mamlakatimiz hamda xorijiy seleksiyaga mansub qimmatli navlari, shuningdek duragaylari ko'chatlarini yetishtirish uchun yashil qalamchalarni 10x10 sm sxemada ekish tavsiya etiladi, bu esa maydon birligidan 150 dona/m² ko'chat chiqishini ta'minlaydi.

Tuman hosil qiluvchi qurilmada kizil o'simligining ko'chatlarini yetishtirishda eng qulay konsentratsiyasi Redstar va Xelin navlari uchun 0,5 mg/l suv hisoblanadi. Aksilyar kurtaklar proliferatsiyasi uchun Redstar va Xelin navlari uchun ozuqa muhitiga 5 mg/l nikotin kislotasi, hamda 30 mg/l piridoksin qo'shish lozim.

Kalit so'zi: kizil o'simligi, qalamcha, substrat, sxema, ildiz hosil bo'lishi, regeneratsiya, kallus, danak, nav, barg, suv.

Abstract: When growing dogwood in pots on an area of 125 to 200 cm², it is the best condition for the development of dogwood in pots. For breeding varieties not related to foreign breeding, as well as hybrid seedlings, it is recommended to plant green cuttings in a scheme of 10x10 cm, which provides 150 seedlings / m² per unit area.

When harvesting from crops of pet food, the concentration of Redstar and Vitamin navlar is 0.5 mg/l. For the proliferation of axillary buds, 5 mg/l nicotinic acid, as well as 30 mg/l pyridoxine, should be added to the nutrient medium for Redstar and Helin varieties.

Key words: red fruit, pencil, substrate, scheme, root crop, regeneration, callus, seeds, variety, leaf, water.

Kirish. Boshqaruvning turli darajalarida ko'p yillik bog'dorchilik tajribasi shuni ko'rsatadiki, tabiiy kizil meva daraxti zaxiralarning yetishmasligi sanoat plantatsiyalarini yaratish bilan qoplanishi mumkin. Madaniy kizil o'simligi mo'l va barqaror meva beradi, oziq-ovqat sanoatida turli xil sanoat qayta ishlash uchun mos bo'lgan yirik, suvli

mevalarni, shuningdek dorivor xom ashyoni beradi. Bundan tashqari, yovvoyi mevali o'simliklarning mahalliy florasining aborigeni bo'lgan kizil daraxti ekologik xavfsiz mevalarni beradi. Ko'chatlarni ishlab chiqarish zamonaviy ilmiy, agronomik va texnik darajaga javob beradigan maqbul texnologiya o'zlashtirilganda eng samarali hisoblanadi. Shuning uchun

**"O'ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

pitomnikda eng muhim vazifalar ko'chat yetishtirishning eng maqbul usullarini tanlash, ishlab chiqish va amalga oshirish bo'lib, ko'chat moddiy ishlab chiqarishning ko'p mehnat talab qiladigan jarayonlarini maksimal darajada mexanizatsiyalashga imkon beradi.

Tadqiqot metodologiyasi. Tanlangan va navli o'simliklarning qimmatli iqtisodiy va biologik xususiyatlarini saqlab qolish uchun vegetativ ko'payishning turli usullari qo'llaniladi. Ulardan biotexnologik, qishloq xo'jaligi texnologiyasi va iqtisodiyot nuqtai nazaridan eng istiqbollisi yashil qalamchalardan ko'paytirishdir [1,4,5,6,7].

Kizil o'simligining yashil qalamchalarni substratda ko'chatlarini yetishtirish texnologiyasining muhim elementi va optimal variantini tanlashdan iborat. Yashil qalamchalarning ildiz olish sifati emas, balki ko'chatlarning yanada rivojlanishi va ekiladigan yashil qalamchalarning sifati ko'p jihatdan shunga bog'liqdir. [2,3,8].

2025 yilda o'tkazilgan tadqiqotlarda ob'ekt sifatida yangi yirik kizil meva daraxtining navlari ishlatilgan. Tajribalarda 150 va 75 dona kizil meva daraxtini yashil qalamchalarning 10x10 va 5x5 sm

li ekish sxemalariga mos holda oziqlantirish maydonlari o'rganildi.

Tadqiqot natijalari. Tajribada barcha joylashtirish sxemalarda yashil qalamchalarning ildiz otishini aniqladi. Biroq, eksperimental variantlarda eng yaxshi ildiz otuvchanligi 10x10 sm sxemasi olingan. Qalamchalarning yanada qalinlashtirib joylashishi- 5x5 sm sxemada ekilgan qalamchalarning ildizlanish darajasi pasayishiga olib keldi. Bizning fikrimizcha, bu qalamchalarni ildiz otgan zonasida issiqlik va havo almashinuvi sharoitlarining yomonlashishi, shuningdek substratning botqoqlanishi bilan bog'liq.

Yashil qalamchalarning oziqlanish maydoni ko'chatlarning ildiz tizimining rivojlanishiga ma'lum ta'sir ko'rsatdi. 10x10 sm li qalamchalarni ekish sxemalari bilan ildizli o'simliklarning ildiz sistemasi, ildizlarning shoxlanish tartiblari soni, birinchi tartibli ildizlarning soni va uzunligi bo'yicha o'xshash ko'rsatkichlarga ega bo'ldi. 5x5 sm qalinlashgan, yashil qalamchalarning ildiz tizimi rivojlanishining 82,2-83,2% ga zaiflashishiga olib keldi. Bu variantda ko'chatlar o'simliklarning yer usti qismi – o'simtalarning soni va uzunligi, barglarning assimilyatsion yuzasi rivojlanishining pasayishini ko'rsatdi (1-jadval).

Jadval 1

**Yashil qalamchalarni ildiz otishga ekish sxemasining ta'siri
(2025 yil)**

Nav	Ekish variantlar sxemasi	Qalamchalarning ildiz otishi%				O'rtacha %
		I	II	III	IV	
Redstar	15x10 sm	23.3	24.0	22.4	22.6	92.3
	10x10	24.7	27.2	23.1	22.2	97.2
	5x5 sm	20.7	21.1	21.8	19.6	83.2
Xelin	15x10 sm	22.7	23.1	23.0	22.6	91.4
	10x10	24.2	25.1	23.7	23.3	96.3
	5x5 sm	21.4	22.3	20.6	17.9	82.2

Siyrak ekish bilan kurtaklarning chiqishi 15 sm dan oshdi (57-68% gacha).

Shunday qilib, substratga ekilgan yashil qalamchalarning oziqlantirish maydonining ko'payishi ularning yaxshi rivojlanishiga va

rivojlangan ko'chatlarni olishga yordam beradi. 10x10 sm sxemalar bo'yicha ekish paytida ildiz tizimining o'lchamlari va o'simliklarning er usti

**"O'ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

qismi bir-biriga juda yaqin edi. 5x5 sm sxema bo'yicha qalamchalarni ekish paytida o'simliklarning rivojlanishi sezilarli darajada past bo'ladi.

Umuman olganda, barcha ekish sxemalari bilan ko'chatlarning o'sishi va rivojlanishi uchun juda qulay sharoitlar yaratilgan. Shu bilan birga, ko'chatlarni ishlab chiqarishning asosiy omili maydon birligi uchun ekish materialining

hosildorligi va uning sifati ekanligini yodda tutish kerak. Bizning tajribamizda bir birlik maydonga ko'chatlarning 5x5 sm sxemada ekilgan yashil qalinlarni ildizliligi 83,2% ni, issiqxona maydonining har kvadrat metridan ko'chatlarning qalinligi esa 225 donani tashkil etdi. 10x10 sm joylashtirish sxemasi bilan qalamchalarning ildiz otish qobiliyati 97,2% ni, ko'chatlarning qalinligi esa 64 dona/m² ni tashkil etdi (2-jadval).

Jadval 2

Substratdagi yashil qalamchalarni tartibiga qarab kizil mevali daraxtlarni ko'chatlarining er usti tizimini rivojlantirish, 2025 yil

Tajriba	O'simlik baland-ligi sm	Birinchi tartibli kurtaklar		Ikkinchi tartibli kurtaklar		O'simlikning umumiy uzunligi, m
		miq-dori, dona	uzun-ligi, m	miq-dori, dona	uzun-ligi, m	
10x10 sm	70,1	3,4	0,72	0,7	0,18	0,79
5x5 sm	62,0	1,1	0,57	0,5	0,12	0,58

Xulosalar:

1. Kizil o'simligining ko'chatlarini sun'iy substratda yashil qalamchalar usuli bilan etishtirish juda samarali usul bo'lib, ishlatilgan maydonning har bir kvadrat metridan 42 dan 110 gacha ko'chat olinishini ta'minlaydi.

2. 5x5 sm sxema bo'yicha o'simliklarni qalinlashgan holda etishtirish pitomniklarda mahalliy va xorijiy seleksiya kizil meva daraxtining yangi qimmatli navlari va

duragaylarini ko'paytirish uchun samarali ishlatilishi mumkin, chunki 110 dona / m² gacha bo'lgan birlik maydonidan ekish materialining yuqori hosilini beradi.

3. Barg rudimentlari bilan kizil o'simligining navlarini o'stirish uchun optimal sharoit Helin navi uchun benziladelnin konsentratsiyasi 0.5 mg/l, Redstar 1.0 mg/l yordamida yaratiladi.

Adabiyotlar:

1. Верзилов В., Плотникова Н.В. – Регуляторы роста и их применение в растениеводстве. М., Наука, 1971. с. 144.
2. Гартман Х.Т., Костер Д.Э. – Размножение садовых растений. М., Сельскохозяйственная литература, 1963, с. 54-57.
3. Дубровицкая Н.И. – Регенерация у растений. Ж. Академия наук России, 1960, с.127-135.
4. Эрмаков Б.С. Биологические особенности корнеобразования у черенков винограда. – В кн.: Сборник студенческих работ ТСХА. Вып. 10. № 142. с. 17-18.
5. Эрмаков Б.С. Размножение древесных и кустарниковых растений зеленым черенкованием. – Кишинев. Штинса, 1991, с. 105-116.
6. Иванов В.Б. – Клеточные основы роста растений. – М., Наука, 1971. с. 223.
7. Кулаева О.Н. – Влияние корней на обмен веществ листьев. – Физиология растений, 1962, т.9. №2, с. 229-239.